

TASVIRIY SAN’AT FANIDA O‘YINLARNING AHAMIYATI

Farida Shavkatulloyevna Zayniyeva

Buxoro viloyati Vobkent tumani 3-umumta’lim maktabi tasviriy san’at va
Chizmachilik fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bolalar o‘yining mavzulari va tasviriy san’at fanida o‘yinlarning ahamiyati, kelib chiqish tarixi bolalar o‘yinlarning psixologiyasi o‘yinlarning bolalar hayotida ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘yinchoqlar, Bo‘g‘irsoq o‘yini, figuralar o‘yini qo‘g‘irchoq Barbi, kuzurchik, oxshog‘u.

Insoniyat paydo bo‘libdi kitasviriy san’at ham uzviy ribojlanib kelgan. Azaliy ma’naviy qadriyatlarimiz tizimida alohida o‘ringa ega bo‘lgan bolalar o‘yin folklori namunalari qadimiyligi, an’anaviyligi, o‘ziga xos badiiy-estetik ta’ sirchanligi, ta’limiy mazmundorligi jixatidan yosh avlod tarbiyasini to‘g‘ri tashkil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqimizning tarixiy dunyoqarashiva ijtimoiy turmush tarzidan kelib chiqib, yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalash maqsadida yaratilgan o‘yinlari bolalarni har tomonlama yetuklikka chorlash bilan birga kattalarning turmush tarziga xos voqeyliklar bilanyosh avlodni tanishtirib ularga turmush qonuniyatlarini o‘rgatib borishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘yin bolalarda turmushga munosabatni tarbiyalaydi. Shuning uchun ham O‘yinlar go‘yo hayot darsligi sifatida namoyon bo‘ladi. Bolalar o‘yin vositasida hayotni taniy boshlaydilar. Shu jihatdan o‘yinlar etnografik mohiyat kasb etadi va tarbiyaviy ko‘p vazifaviyligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o‘yinchoqlar vositasida tashkil topadigan o‘yinlarko‘rgazmaliligi, ta’ sirchan va qiziqarliligi bilan bu jihatdan ajralib turadi. O‘yinchoqlarni o‘ynash va ulardan ta’lim – tarbiya jarayonida foydalanish, o‘yinchoqlarning etnopedagogik mohiyatini baholashga urinish aslida ancha ilgari boshlangan. Jumladanbunga V. Bogdanov, I. Boguslavskaya, G. Vinogradov, R. S. Dankovskaya kabi olimlar yaratgan tadqiqotlarni misol keltirish mumkin. O‘zbek bolalar o‘yinlariga milliy qadriyat tarzida qarab, unga xos xususiyatlarni o‘rganishda G. Jahongirov, O. Safarov, A. Nosirova I. Abdurahmonov, Sh. Galiyev kabi o‘zbek olimlarining xizmati katta bo‘lgan. Bog‘cha yoshidagi bolalarga o‘yinchoqlarni ko‘rsatgan holda rasmini chizish buyiriladi. Misol uchun qiz bolalar sevib o‘ynaydigan BARBI qo‘g‘irchoq, o‘g‘il bolalar sevib o‘ynaydigan LEGO dan turli xil mashina turlarini yasab chizdiriladi. Haykaltarosh ustalarning H. Raximova. Jo‘raqulovlarning mayda pilastika haykallarini namuna sifatida ko‘rsatib plastilin yoki loydan tayyorlash texnologiyasi ko‘rsatiladi. Bolalar zo‘r qiziqish bilan tayyorlashadi o‘yinchoqlari soni ko‘payganidan xursand bo‘lishadi. Bolalarning

fazoviy tasavvurlari kengayadi. Bolalar o'yinlari qizlar va yigitlarda turmushga munosabatni tarbiyalaydi. Suning uchun o'yinlar go'yo hayot darsligi sifatida nomoyon bo'ladi. Bolalar o'yin vositasida hayotni taniy boshlaydilar o'yinlar va o'yinchoqlar bola faoliyatining shakillanishida dastlabki vositalardir. Bolalar o'yinlarini o'yinchoqlarsiz tasavvur etish qiyin. O'yinchoqlarning qadimiyligini Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan ma'lumotlar orqali ham bilib olish mumkin. Unda qo'g'irchoqning qadimgi turkey xalqlar orasida daoxshohu, kuzurchik, koborchuk deb yuritilgani ma'lum. Alisher Navoiy davri adabiyotlarida esa bu o'yinchoq turi "lo'bat", "lo'batak" shaklida uchraydi. Qizlar qo'g'irchoq'i turli joylarda turlicha nomlar bilan atab kelinadi: lutfak, liftag, luftuk, luxkak, vazok, puchak, argush, lo'bat, zocha, zochakcha kabi nomlar shular jumlasidandir. Qizlar o'yin faoliyatiga oid harakatni piremida boshqaradigan o'yinlarning kattagina qismi esa qo'g'irchoqlar vositasida o'ynaladi qo'g'irchoqlar inson aqlu zakovati, qo'l mehnati natijasida estetik jihatdan ranglardan sayqal berib ishlangan madaniy predmetlardir. Shuningdek qo'g'irchoqlariga turli kiyimlar tikib uni chiroyli bezashlari kelajakda tikuvchilik kasbiga tayyorlaydi. Estetik jihatdan kiyinish madaniyatini shakillantiradi ayniqsa milliy o'yinchoqlarimiz o'zimizning milliy matolarimiz: atlas, adrasdan tililgan kiyimlar orqali yanada jozibali ko'rinadi. Natijada qiz bolalarning estetik didlari milliylik bilan boyib boradi. Yuqoridagi fikrlarimizga yevropacha qo'g'irchoqlar ya'ni BARBIlar bundan mustasno. Chunki bunday qo'g'irchoqlarning o'rnak oladigan tomoni yo'q. Ma'lumotlarga qaraganda BARBI tungi kulblarda yuradigan bebosh voyaga yetgan qiz bo'lgan. Keling qo'g'irchoq BARBINI ko'z oldimizga keltiramiz: sochlari yoyilgan, bo'yangn kalta kiyingan, mag'rur, voyaga yetgan qiz. Endi o'zimizning milliy qo'g'irchoq Zumradni ko'z o'ngimizga keltiramiz: sochlari o'rilgan, do'pisi bilan milliy kiyingan mehnatkash, toza ozoda kamtar qiz. Endi bolalarga qalam va liat beriladi, kim qanday qo'g'irchoqni yaxshi ko'rganini chizish buyiriladi. Albatta bolajonlar o'zimizni Zumradni chizishadi, chunki uning egnida o'zbek matosi bo'lgan adrasdan to'n kiydirilgan. Psixologiyada bizga ma'lumki, insonda xarakter yoshlikdan shakillanib boradi. Biz yuqorida solishtirgan qo'g'irchoqlarning xarakterlari bolalarga ham ko'chadi. Qo'g'irchoq o'yinida qizaloqlaryayot sahnasini yaratar ekanlar, u yoki bu voqelikning kechishini ko'rsatib berib unga nisbatan o'z munosabatlarini namoyon etadilar. Asosan, bunda qizaloqlarning ayrim marosimlar urf odatlar haqidagi bilimlari namoyon bo'ladi. O'yinlar orqali tasviriy san'at, texnologiya fanlarni chambarchas bog'ladik, musiqa fanini ham o'rgatib ketamiz. Qo'g'irchoq o'yinida ba'zan qizaloqlar o'yin mazmunniga mos keladigan xalq qo'shiqlaridan namunalar ham kuylashadi. Masalan ular bola-bola o'yinini o'ynash jarayonida bola chaqaloq ko'rinishida yo'rgaklangan qo'g'irchoqlariga "alla" kuylab ona obrazini ifoda etadilar. Bunda qizaloqlar onalar nitqiga xos bolani erkalatuvchi va ovutuvchi

so'zlardan, onalar repertuariga oid suyish qo'shiqlari hamda beshik qo'shiqlaridan foydalanadilar. Agar qizaloqlar “xola-xola”, “mehmon –mehmon”, “uycha-uycha” o'yinlarni o'nasalar bunda o'z qo'g'irchoqlari vositasida biror bir marosimning o'tkazilish tarzini yoki insonlar o'rtasida kechadigan qarindoshchilik yoki qo'shnichilik munosabatlarini ko'rsatib

Derazani ochdim man,

Toza havo kirsin deb.

Ko'rpachalar yozdim man'

Mehmonjonlar kelsin deb.

Kabi qo'shiqlarni kuylashadi. Bu hol ko'pinch 5-12 qizaloqlar o'ybashadi. O'qil bolalar ko'proq qurish –yasash o'yinlarini yasashadi. Har qanday o'yinni o'ynaganda o'yinchoqlar rangiga e'tibor berish kerak. Xulosa qilib aytgan da o'g'ilmi, qizmi qanday farzand bo'lishidan qat'iy nazar ularni rivojlanishida ta'sir qiladigan har bir vositaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chunki bolalar taqlitchan bo'lishadi. Bolalarga o'yinlar chinakam hayotni o'zlashtirish sari yo'llaydi, yashashga daxldor malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bolajonlarimiz milliy o'yinchoqlar, milliy o'yinlar o'ynashsa, milliylikimiz yanada mustahkamlanib, asrlar davomida saqlanib keyingi avlodlarga ham yetib boradi. Kelajak avlodga yetib borishi uchun biz kattalarning zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jahongirov G' O'zbek bolalar folklori T.: O'qituvchi, 1975
2. Safarov O. O'zbek bolalar poetic folklori. T.: O'qituvchi, 1985
3. Galiyev Sh. O'zbek bolalar o'yin folklori. T.: Fan, 1998
4. Taviriy san'at va fan.

